

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKNING HUQUQIY ASOSLARI, MAQSAD VAZIFALARI VA UNDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ENG SO‘NGGI TENDENSIYALAR

Asrayev Shavkat Baxtiyor o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Email: shavkatasrayev70@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolamizda O‘zbekiston respublikasi Markaziy bank faoliyatining huquqiy asoslari, maqsad vazifalari va bu borada olib borilayotgan so‘nggi islohotlar xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Markaziy bank, tijorat banklari, pul-kredit siyosati, pul emissiyasi, valyuta, foiz stavkasi.

Markaziy bank – mamlakatdagi narx darajasi, bank tizimining barqarorligi hamda to‘lov tizimining barqaror faoliyati uchun mas‘ul bo‘lgan muassasadir. Buning uchun pul-kredit siyosatini olib boradi, tijorat banklar, to‘lov tashkilotlar, hamda bir necha nobank kredit tashkilotlar (MKT, lombardlar va boshqalar) faoliyatini litsenziyalaydi, tartibga soladi va nazorat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki — O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki O‘zbekiston Respublikasining 1991-yil 15-fevralda qabul qilingan „Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida“ qonuniga muvofiq, mamlakatning Davlat banki sifatida tashkil etilib, 1992-yil 2-iyulda O‘zbekiston Respublikasining Markaziy bankiga aylantirildi. Markaziy bankning faoliyati asoslari „O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida“gi qonunida belgilab berilgan. Markaziy bank o‘z sarf-xarajatlarini o‘zining daromadlari hisobidan amalga oshiradigan, iqtisodiy jihatdan mustaqil yuridik shaxs bo‘lib, davlatning mutlaq mulki hisoblanadi. Markaziy bankning asosiy vazifalari milliy valyutaning barqarorligini ta‘minlash, monetar siyosatni hamda valyutani tartibga solish sohasidagi siyosatni shakllantirish, qabul qilish va amalga oshirish, respublikada hisob-kitobning samarali tizimini tashkil etish va ta‘minlash, banklar faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish. O‘zbekiston Respublikasining rasmiy oltin-valyuta zaxiralarini, shujumladan, kelishuv bo‘yicha hukumat rezervlarini saqlash va boshqarish, davlat byudjetining kassa ijrosini O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan birgalikda tashkil etishdan iboratdir. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ishiga uning oliy organi — Markaziy bank Raisi, uning o‘rinbosarlari va asosiy bo‘linmalar rahbarlaridan iborat Boshqaruv rahbarlik qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga hisob beradi.

Markaziy bank „banklarning banki“ bo‘lib, pul muomalasini tartibga solishda va byudjetni boshqarishda davlatga va hukumatga yordam beradigan organ hisoblanadi. Pul emissiyasini amalga oshirish, davlatning oltin-valyuta zaxiralarini saqlash, bank tizimini kreditlash, hukumat va tijorat banklarining hisoblarini olib borish, pul muomalasini tartibga solish, kredit muassasalarini nazorat qilish Markaziy bankning asosiy vazifasiga kiradi. Tartibga solish funksiyasi - pul muomalasini tartibga solishdir. Bunga naqd va naqdsiz pul emissiyasini kamaytirish yoki ko‘paytirish va diskont siyosati, minimal zaxiralar siyosati, ochiq bozor, valyuta siyosati orqali erishiladi. Nazorat funksiyasiga bankning bank tizimi tarkibining sifat talablariga muvofiqligini aniqlash kiradi, ya‘ni kredit muassasalarini milliy bank bozoriga qabul qilish tartibi. Bundan tashqari, bunga kredit muassasalari uchun zarur iqtisodiy koeffitsientlar va me‘yorlar ishlab chiqish hamda ularga amal qilishni nazorat qilish kiradi.

Iqtisodiy normativlar – Markaziy bank tomonidan belgilanadigan pul aylanmasini boshqarish va bank faoliyatini tartibga solish uchun normativlardir. Masalan, ularga majburiy zaxira me‘yori, likvidlik koeffitsienti, kapitalning yetarliligi va boshqalar kiradi.

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida“gi Qonuni 3-moddasiga muvofiq Markaziy bank yuridik shaxs bo‘lib, u davlatning mutlaq mulkidir va o‘z xarajatlarini o‘zining daromadlari hisobidan amalga oshiradi. Markaziy bank o‘z vakolatlari hamda vazifalari doirasida davlat hokimiyati va boshqaruvining boshqa organlaridan mustaqil ravishda qarorlar qabul qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida»gi Qonuni 4-moddasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank faoliyati sohasini tartibga soluvchi va litsenziyalash, tartibga solish hamda prudensial nazorat bo‘yicha vakolatlarni amalga oshiruvchi davlat organidir.

Markaziy bank tijorat banklarining amaliyotlarini amalga oshirish, ya‘ni jismoniy va yuridik shaxslarga qarz berish, ularga valyuta ayirboshlash xizmatlarini ko‘rsatish, shuningdek uchinchi shaxslarga moliyaviy yordam ko‘rsatish, banklar kapitallari va boshqa yuridik shaxslarning ustav fondlarida ishtirok etish huquqiga ega emas.

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasiga muvofiq Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadlari:

- narxlarning;
- bank tizimining;
- to‘lov tizimlari ishlashining barqarorligini ta‘minlashdan iboratdir.

O‘zbekiston Respublikasining «O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida»gi Qonuni 12-moddasiga muvofiq quyidagi vazifalari mavjud:

- pul-kredit siyosatini, shu jumladan valyuta siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
- O‘zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasini monitoring, tahlil va prognoz qiladi, tegishli axborot materiallarini hamda statistik ma‘lumotlarni e‘lon qiladi;
- O‘zbekiston Respublikasining to‘lov balansini, xalqaro investitsiyaviy mavqeini, tashqi qarzini va zaxira aktivlarini o‘z ichiga olgan bank, pul-kredit statistikasini, tashqi sektor statistikasini shakllantirishni hamda e‘lon qilishni amalga oshiradi;
- har yili O‘zbekiston Respublikasi Hukumatiga Davlat byudjeti loyihasini tayyorlashga doir tavsiyalarni o‘z ichiga olgan iqtisodiy va moliyaviy masalalar bo‘yicha axborotni taqdim etadi;
- naqd pul muomalasini tashkil etadi;
- valyutani tartibga solishni va valyutani nazorat qilishni amalga oshiradi;
- valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik hisobotlar va boshqa hisobotlar maqsadlari uchun, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi hududida bojxona hamda boshqa majburiy to‘lovlarni hisoblab chiqarish uchun valyuta kursini muntazam ravishda belgilab boradi;
- banklarni va kredit byurolarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni amalga oshiradi;
- banklarning, mikrokredit tashkilotlarining, lombardlarning, to‘lov tashkilotlarining, to‘lov tizimlari operatorlarining, valyuta birjalarining, kredit byurolarining faoliyatini va qimmatli qog‘ozlar blankalarini ishlab chiqarishni litsenziyalaydi, shuningdek kredit tashkilotlarining, to‘lov tashkilotlarining, to‘lov tizimlari operatorlarining, valyuta birjalarining, kredit byurolarining va banklar guruhlarining faoliyatini tartibga soladi hamda ushbu faoliyat ustidan nazoratni amalga oshiradi;
- hukumatning fiskal agenti vazifalarini bajarish uchun zarur bo‘lgan bank operatsiyalarini va boshqa bitimlarni mustaqil ravishda yoki O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining topshirig‘iga binoan amalga oshiradi;
- O‘zbekiston Respublikasida to‘lov tizimlari barqaror ishlashini ta‘minlash choralarini ko‘radi;
- ichki nazorat qoidalariga hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotni maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibiga Markaziy bank tomonidan litsenziyalanadigan tashkilotlarning rioya etishi yuzasidan monitoring hamda nazoratni amalga oshiradi;
- Xalqaro valyuta fondining O‘zbekiston Respublikasi valyutasidagi mablag‘lari depozitariysi hisoblanadi, operatsiyalarni va bitimlarni, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida nazarda tutilgan operatsiyalar va bitimlarni amalga oshiradi;
- kredit tashkilotlari xizmatlari iste‘molchilari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta‘minlash, moliyaviy xizmatlarning ochiqligini hamda aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirish choralarini ko‘radi;
- O‘zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralarini, shu jumladan kelishuvga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining zaxiralarini boshqarishni, hisobga olishni va saqlashni amalga oshiradi.

Markaziy bank boshqaruvi 2024-yil 25-iyuldagi yig‘ilishida asosiy stavkani 0,5 foiz bandga pasaytirib, yillik 13,5 foiz darajasida belgilash to‘g‘risida qaror qabul qildi.

Markaziy bankning asosiy stavkasi pul-kredit siyosatining asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Pul bozoridagi qolgan barcha foiz stavkalari, jumladan banklar bir-biridan va Markaziy bankdan o'zaro qarz olishda belgilanadigan foiz stavkalari asosiy stavkaga asoslanadi.

Shunday qilib, asosiy stavka iqtisodiyotdagi foiz stavkalari darajasiga, shuningdek, aholining iste'mol va investitsiya qarorlariga ta'sir qiladi, bu esa o'z navbatida jamg'arish kayfiyatidagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Asosiy stavkaning pasayishi yoki oshishi banklarni o'z mahsulotlari va xizmatlari, masalan, aholi va korxonalar uchun depozitlar yoki kreditlar qiymatini o'zgartirishga undaydi.

Inflyatsiya pasayganda va shunga mos ravishda asosiy foiz stavkasining kamayishi bilan banklar tomonidan nisbatan pastroq foiz stavkalarda kreditlar ajratiladi, moliyaviy resurslar esa o'z navbatida aholi va biznes uchun yanada qulayroq bo'ladi.

Markaziy bank boshqaruvi 2024-yil 25-iyuldagi qarori bilan "Davlat qimmatli qog'ozlari daromadlilik egri chizig'ini hisoblash va e'lon qilish tartibi"ni tasdiqladi.

Moliya bozori ishtirokchilarining foiz stavkalari va makroiqtisodiy kutilmalarini o'rganish, qarz majburiyatlari bo'yicha muddatlar va foiz stavkalari o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida ma'lumot taqdim etish va iqtisodiyot subyektlarining investitsion qaror qabul qilishiga ko'maklashish maqsadida Markaziy bank tomonidan Davlat qimmatli qog'ozlari daromadlilik egri chizig'ini hisoblash va e'lon qilish tartibi ishlab chiqildi.

Mazkur tartib asosida joriy yilning 1-sentyabridan boshlab davlat qimmatli qog'ozlari daromadlilik egri chizig'i har hafta Markaziy bankning rasmiy veb-saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilib boriladi.

Daromadlilik egri chizig'i Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan chiqarilgan davlat obligatsiyalari va Markaziy bankning likvidlikni boshqarishda qo'llaniladigan obligatsiyalari daromadliliigi bo'yicha ma'lumotlar asosida hisoblanadi.

Davlat qimmatli qog'ozlari daromadlilik egri chizig'ini hisoblashning nazariy Metodologiyasi Markaziy bankning rasmiy veb-sahifasiga joylashtiriladi va bozor ishtirokchilari mavjud ma'lumotlar asosida daromadlilik egri chizig'ini mustaqil hisoblash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ushbu daromadlilik egri chizig'idan davlat qimmatli qog'ozlari va kapital bozorining boshqa instrumentlarining bozor qiymatini baholash hamda ushbu instrumentlar bilan operatsiyalarni amalga oshirishda risk parametrlarini belgilash uchun foydalanish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatimizning pul muomalasini tartibga solishda va byudjetini boshqarishda davlatga va hukumatga yordam beradigan organ hisoblanadi. Oxirgi yillarda Markaziy bank tomonidan e'lon qilinayotgan islohotlar va yangiliklar ham aholiga yengillik yaratish hamda inflatsiya darajasini me'yorlashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 1991-yil 15-fevralda qabul qilingan „Banklar va bank faoliyati to'g'risida“ qonuni
2. "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida" gi qonuni
3. B.Y. Xodiyev, Sh.Sh. Shodmonov . "Iqtisodiyot nazariyasi" . Darslik. 2017.
4. "O'zbekiston milliy ensklopediyasi" 2000-2005.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy veb sahifasi. https://cbu.uz/uz/press_center/releases/1801326/
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Markaziy_banki